

Klimaanalyse Möltal

Mallnitz (1.197 m), Döllach (1.071 m) & Obervellach (688 m)

Sommer- und Wintertemperaturen, Sommer- und Winterniederschlag,
Jahrestemperatur und Jahresniederschlag
im Kontext der Klimahüllen heimischer und potenzieller Baumarten

Zeitraum: 1971-2025

Klimahüllen: Ellenberg/Leuschner 2010, Kölling 2007, BFW Praxisinformation

Historische Daten: GeoSphere Austria DataHub (CC BY 4.0)

Klimaszenarien: CLIMA-MAP / ÖKS15

Höhenmodell: Tauernwetter ALPIXION-DEM

Sommertemperatur (Juni-August) · Mölltal

Sommerniederschlag (Juni-August) · Mölltal

Wintertemperatur (Dezember-Februar) · Mölltal

Winterniederschlag (Dezember-Februar) · Mölltal

Jahresmitteltemperatur · Mölltal

Jahresniederschlag · Mölltal

Klimahüllen Sommertemperatur (Juni-August) Mallnitz (1197 m)

Klimahüllen Sommertemperatur (Juni-August) Döllach (1.071 m)

Klimahüllen Sommertemperatur (Juni-August) Obervellach (688 m)

Klimahüllen Sommerniederschlag (Juni-August) Mallnitz (1197 m)

Klimahüllen Sommerniederschlag (Juni-August) Döllach (1.071 m)

Zirbe
(*Pinus cembra*)

Tanne
(*Abies alba*)

Bergahorn
(*Acer pseudoplatanus*)

Fichte
(*Picea abies*)

Lärche
(*Larix decidua*)

Buche
(*Fagus sylvatica*)

Douglasie
(Nadelbaum, N-Amerika)

Eiche
(*Quercus petraea*)

200 300 400 500 600 700 800

Sommerniederschlag Juni-August (mm)

Klimahüllen Sommerniederschlag (Juni-August) Obervellach (688 m)

Klimahüllen Wintertemperatur (Dezember-Februar) Mallnitz (1197 m)

Klimahüllen Wintertemperatur (Dezember-Februar) Döllach (1.071 m)

Klimahüllen Wintertemperatur (Dezember-Februar) Obervellach (688 m)

Klimahüllen Winterniederschlag (Dezember-Februar) Mallnitz (1197 m)

Klimahüllen abgeleitet aus: Ellenberg/Leuschner 2010, Kölling 2007, BFW Praxisinformation

Klimahüllen Winterniederschlag (Dezember-Februar) Döllach (1.071 m)

Klimahüllen Winterniederschlag (Dezember-Februar) Obervellach (688 m)

Klimahüllen Jahresmitteltemperatur Mallnitz (1197 m)

Klimahüllen Jahresmitteltemperatur Döllach (1.071 m)

Klimahüllen Jahresmitteltemperatur Obervellach (688 m)

Klimahüllen Jahresniederschlag Mallnitz (1197 m)

Klimahüllen Jahresniederschlag Döllach (1.071 m)

Klimahüllen Jahresniederschlag Obervellach (688 m)

Zusammenfassung der Klimaentwicklung im Mölltal

	Mallnitz (1.197 m)			Obervellach (688 m)		
	1971–2000	1991–2020	2020–25	1971–2000	1991–2020	2020–25
Sommer Jun–Aug (°C)	13.5	14.3	15.4	16.1	17.3	18.8
Nied. Jun–Aug (mm)	359	412	449	327	357	374
Winter Dez–Feb (°C)	-2.7	-2.6	-1.1	-1.0	-0.6	0.0
Nied. Dez–Feb (mm)	126	125	185	108	108	152
Jahrestemp. (°C)	5.3	5.7	6.6	7.6	8.4	9.1
Jahresnied. (mm)	923	1050	1121	867	956	933

Kernaussagen:

- In Obervellach (688 m) liegt das JJA-Mittel 2020–25 bei 18.8 °C und nähert sich der oberen Grenze der Fichten-Klimahülle (18 °C).
- In Mallnitz (1.197 m) liegt das JJA-Mittel noch bei 15.4 °C, wandert aber aus dem Lärchen- in den Fichten-/Tannen-Bereich.
- Der Winterniederschlag zeigt in Mallnitz einen Rückgang, in Obervellach ist er stabil. Geringerer Winterschnee reduziert die Wasserreserve für den Sommer und verstärkt die Dürrebelastung.
- Die Jahresmitteltemperatur in Obervellach (9.1 °C) liegt bereits am oberen Rand der Fichten-Klimahülle (9 °C) und im Kernbereich von Buche, Tanne und Douglasie.
- Die Sommer erwärmen sich stärker als die Winter – das ist für die Dürrebelastung der Bäume das entscheidende Signal.

Klimaprojektionen: Sommertemperatur (Juni-August) bis 2100 Mallnitz (1.197 m), Döllach (1.071 m) & Obervellach (688 m)

Mallnitz (1.197 m)

Döllach (1.071 m)

Obervellach (688 m)

Jahresmitteltemperatur - Projektion bis 2100 Mallnitz (1.197 m)

Jahresmitteltemperatur - Projektion bis 2100

Döllach (1.071 m)

Jahresmitteltemperatur - Projektion bis 2100

Obervellach (688 m)

Sommertemperatur nach Höhe und Exposition – Waldgrenze und Klimaszenarien

Aktuelle Waldgrenze im Mölltal / Hohe Tauern [4,5]:

Nordhang (Schattseite): ca. 1.900–2.100 m Südhang (Sonnseite): ca. 2.100–2.300 m

Leitarten an der Waldgrenze: Zirbe (*Pinus cembra*) und Lärche (*Larix decidua*)

Höhengradient: Zwischen Obervellach (688 m, JJA 18.8 °C) und Mallnitz (1.197 m, JJA

15.4 °C) beträgt der gemessene Gradient 0.68 °C pro 100 Höhenmeter [6].

Expositionskorrektur: $\pm 1,5$ °C (Nord- vs. Südhang). DEM: Copernicus 90 m (ALPIXION-Modell) [9].

Berechnung und Schätzung: Tauernwetter (eigene Analyse auf Basis der Messdaten).

Projizierte Waldgrenzen-Verschiebung [4] (Faustregel: ~ 150 – 200 m pro 1 °C Erwärmung):

RCP 4.5 (moderat, +2,0 °C bis 2100) [7,8]: Waldgrenze steigt um ca. 100–300 m (realisiert)

RCP 8.5 (Worst Case, +4,0 °C bis 2100) [7,8]: Waldgrenze steigt um ca. 200–400 m (realisiert)

Potenzielle klimatische Waldgrenze unter RCP 8.5: bis ca. 2.600–2.900 m (Südhänge)

Hinweis: Die tatsächliche Verschiebung bleibt hinter dem klimatischen Potenzial zurück,

da Bäume Jahrzehnte bis Jahrhunderte brauchen, um neue Flächen zu besiedeln.

Sommertemperatur nach Höhe und Exposition · Mölltal (Schätzung 2020–25)

Klimawandel im Periodenvergleich (Normalperioden)

Veränderung von der jeweils frühesten verfügbaren 30-jährigen Klimanormalperiode zur aktuellen Periode 1991–2020. Obervellach beginnt erst 1971 (daher 1971–2000). Quelle: GeoSphere Austria DataHub (CC BY 4.0).

Station (Periodenvergleich)	Jahresmittel	Sommer (Jun-Aug)	Jahresniederschlag
Döllach (1.071 m) 1961–1990 → 1991–2020	5,8 → 7,0 °C (+1,2)	14,2 → 15,4 °C (+1,2)	787 → 901 mm (+114, +14 %)
Mallnitz (1.197 m) 1961–1990 → 1991–2020	4,9 → 5,7 °C (+0,8)	13,1 → 14,3 °C (+1,2)	917 → 1.050 mm (+133, +15 %)
Obervellach (688 m) 1971–2000 → 1991–2020	7,6 → 8,4 °C (+0,8)	16,1 → 17,3 °C (+1,2)	867 → 956 mm (+89, +10 %)

Frühperiode = jeweils früheste vollständige 30-jährige Normalperiode. Bei Mallnitz beruht 1961–1990 wegen Stationslücken auf 23–26 Jahren. Datensätze klima-v2-1y / klima-v2-1m. Werte gerundet; die Veränderung ergibt sich aus den gerundeten Periodenmitteln.

Klimatabelle Mallnitz (1.197 m) - Normalwerte 1991-2020

Monatsnormalwerte der Station Mallnitz (GeoSphere Austria, ID 149, 1.197 m) für die Periode 1991–2020.
Datensatz klima-v2-1m (CC BY 4.0).

Mallnitz 1991-2020	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
Mittl. Temperatur (°C)	−3,1	−2,1	1,2	5,2	9,8	13,4	15,0	14,4	10,2	5,7	1,2	−2,5	∅ 5,7
Mittl. Tagesmax. (°C)	1,4	2,9	6,6	11,1	15,7	19,5	21,3	20,7	15,8	11,1	5,4	1,5	∅ 11,1
Mittl. Tagesmin. (°C)	−6,5	−5,6	−2,4	1,0	5,2	8,5	10,2	10,1	6,5	2,5	−1,5	−5,4	∅ 1,9
Niederschlag (mm)	43	32	51	54	91	120	141	150	97	114	110	59	Σ 1.063
Sonnenstunden (h/d)	2,3	2,8	3,9	4,6	4,8	5,2	5,6	5,0	4,2	3,2	2,2	2,2	∅ 3,8
Luftfeuchtigkeit (%)	77	72	71	72	73	73	74	79	80	83	82	78	∅ 76

Jahreswerte: Temperaturen, Sonnenschein und Luftfeuchtigkeit als Mittel der Monatsmittel, Niederschlag als Summe. Sonnenscheindauer auf Basis kürzerer Messreihen (Mallnitz 18, Döllach 13, Obervellach 28 Jahre).

Quelle: GeoSphere Austria DataHub. © Mag. David Kaufmann · tauernwetter.at · Juni 2026

Klimatabelle Döllach (1.071 m) - Normalwerte 1991-2020

Monatsnormalwerte der Station Döllach (GeoSphere Austria, ID 137, 1.071 m) für die Periode 1991-2020.
Datensatz klima-v2-1m (CC BY 4.0).

Döllach 1991-2020	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
Mittl. Temperatur (°C)	-1,8	-0,7	2,8	6,7	10,9	14,5	16,0	15,6	11,5	7,2	2,5	-1,2	Ø 7,0
Mittl. Tagesmax. (°C)	3,0	4,8	9,0	13,0	17,3	21,1	22,8	22,4	17,8	13,0	7,3	3,2	Ø 12,9
Mittl. Tagesmin. (°C)	-5,0	-4,3	-1,2	2,3	6,3	9,6	11,3	11,2	7,6	3,9	-0,3	-4,0	Ø 3,1
Niederschlag (mm)	34	24	38	41	74	106	132	132	83	89	88	49	Σ 890
Sonnenstunden (h/d)	2,8	3,4	4,4	5,0	5,1	5,5	5,6	5,3	4,5	3,8	2,6	2,4	Ø 4,2
Luftfeuchtigkeit (%)	69	65	63	65	68	69	72	75	77	78	76	72	Ø 71

Jahreswerte: Temperaturen, Sonnenschein und Luftfeuchtigkeit als Mittel der Monatsmittel, Niederschlag als Summe. Sonnenscheindauer auf Basis kürzerer Messreihen (Mallnitz 18, Döllach 13, Obervellach 28 Jahre).

Quelle: GeoSphere Austria DataHub. © Mag. David Kaufmann · tauernwetter.at · Juni 2026

Klimatabelle Obervellach (688 m) - Normalwerte 1991-2020

Monatsnormalwerte der Station Obervellach (GeoSphere Austria, ID 69, 688 m) für die Periode 1991–2020.
Datensatz klima-v2-1m (CC BY 4.0).

Obervellach 1991-2020	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
Mittl. Temperatur (°C)	−1,3	0,5	4,3	8,4	12,9	16,5	18,0	17,4	13,0	8,4	3,2	−0,9	∅ 8,4
Mittl. Tagesmax. (°C)	2,8	5,7	10,6	14,8	19,3	23,0	24,8	24,1	19,2	13,9	7,2	2,7	∅ 14,0
Mittl. Tagesmin. (°C)	−4,0	−2,8	0,3	3,9	8,1	11,5	13,0	12,9	9,2	5,1	0,8	−3,4	∅ 4,5
Niederschlag (mm)	34	28	43	45	83	103	127	127	89	112	109	55	Σ 956
Sonnenstunden (h/d)	3,2	4,3	5,5	5,9	6,1	6,3	6,8	6,5	5,8	4,3	2,8	2,6	∅ 5,0
Luftfeuchtigkeit (%)	77	71	69	70	71	72	73	77	80	83	83	80	∅ 75

Jahreswerte: Temperaturen, Sonnenschein und Luftfeuchtigkeit als Mittel der Monatsmittel, Niederschlag als Summe. Sonnenscheindauer auf Basis kürzerer Messreihen (Mallnitz 18, Döllach 13, Obervellach 28 Jahre).

Quelle: GeoSphere Austria DataHub. © Mag. David Kaufmann · tauernwetter.at · Juni 2026

Conclusio: Baumarten im Mölltal – heute und in einer durch den Klimawandel dominierten Zukunft

Obervellach und Talsohle (600–900 m)

Heute [6]: Sommer (Jun–Aug) 18,8 °C, Jahresmittel 9,1 °C – die Erwärmung liegt bereits über dem moderaten Szenario (RCP 4.5) [7,8]. Fichte am Limit [1,2], zunehmend Trockenstress und Borkenkäferbefall.

TW-Schätzung (2100): Sommer ~22 °C – Fichte und Lärche fallen aus der Klimahülle [1,2,3]. RCP 8.5 [7,8]: Sommer ~24 °C.

Alternativen: Buche, Bergahorn, Eiche (Traubeneiche), Tanne (Nordhänge), Douglasie (bei ausreichend Niederschlag) [1,2,3].

Döllach/Großkirchheim und mittlere Höhenlagen (1.000–1.400 m)

Döllach: Sommer 16,7 °C, Mallnitz: 15,4 °C – Fichte im Optimum [6], aber Trend: +0,48 bis +0,56 °C/Dekade im Sommer.

TW-Schätzung (2100): Sommer ~19 °C – Fichte an der Obergrenze [1,2].

RCP 8.5 (2100) [7,8]: Sommer ~20 °C – Fichte verlässt die Klimahülle.

Südhänge heute schon ~1,5 °C wärmer als Nordhänge.

Alternativen (v.a. Südhänge): Tanne, Bergahorn, Buche, Lärche-Mischwald [1,2,3].

Waldgrenze und subalpine Zone (1.800–2.300 m) [4,5]

Aktuelle Waldgrenze: Nordhang ~2.000 m, Südhang ~2.200 m.

Leitarten: Zirbe und Lärche.

RCP 4.5 [7,8]: Waldgrenze +100–300 m, Zirbe und Lärche bleiben Leitarten.

RCP 8.5 [7,8]: Waldgrenze +200–400 m, alpine Rasen schrumpfen, Zirbe verliert Kältevorteil. Potenzielle Waldgrenze bis 2.600–2.900 m [4].

Fazit: Die Fichte wird auf der Talsohle und an Südhängen unter 1.400 m zunehmend durch Dürrestress ausfallen. Bergahorn und Tanne sind auf allen drei Höhenstufen zukunftsfähig. An der Waldgrenze verschieben sich die Zonen nach oben, alpine Lebensräume schrumpfen – besonders unter dem Worst-Case-Szenario.

Wald der Zukunft im Mölltal

Risikobewertung [10,11,12]

	Borkenkäfer	Dürre/Hitze	Windschäden	Schneebruch	Klimazukunft
Fichte	HOCH	HOCH	HOCH	hoch	schlecht
Tanne	gering	gut	gut	mittel	sehr gut
Bergahorn	-	gut	gut	-	sehr gut
Lärche	gering	gut	gut	-	gut
Buche	-	mittel	gut	-	gut
Eiche	gering	s. gut	s. gut	-	gut (Tal)

Empfehlung: Mischwald der Zukunft [1,2,3]

Obervellach / Talsohle (600-900 m)

N: Buche + Tanne + Bergahorn | S: Eiche + Bergahorn + Buche | Fichte: nicht empfohlen

Döllach / Großkirchheim (1.000-1.200 m)

N: Tanne + Fichte + Bergahorn | S: Tanne + Bergahorn + Buche + Lärche (keine Fichte)

Mallnitz (1.200-1.400 m)

N: Fichte + Tanne + Bergahorn + Lärche | S: Tanne + Bergahorn + Lärche

Waldgrenze (über 1.800 m)

Zirbe + Lärche (natürliche Leitarten)

N = Nordhang (Schattseite) | S = Südhang (Sonnseite)

Grundsatz: Vielfalt statt Monokultur. Mischwald mit Tanne und Bergahorn als Rückgrat ist auf allen Höhenstufen die klimarobusteste Lösung.

Quellen und wissenschaftliche Referenzen

Klimahüllen und Baumarten-Ökologie

- [1] Ellenberg, H. & Leuschner, C. (2010): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer, dynamischer und historischer Sicht. 6. Auflage. UTB/Ulmer, Stuttgart. ISBN 978-3-8252-8104-5.
- [2] Kölling, C. (2007): Klimahüllen für 27 Waldbaumarten. AFZ-Der Wald 23/2007, S. 1242 –1245. Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF).
- [3] BFW – Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft: Praxisinformationen (versch. Jahre). bfw.ac.at

Waldgrenze und subalpine Forschung

- [4] Körner, C. & Hiltbrunner, E. (2024): Recent advances in tree limits in the Eastern Alps. Regional Environmental Change 24. DOI: 10.1007/s10113-024-02259-8
- [5] Nationalpark Hohe Tauern: Lebensräume und Vegetation. hohetauern.at

Klimadaten und Klimaprojektionen

- [6] GeoSphere Austria (2026): DataHub – Klimadaten der Stationen Mallnitz (149), Döllach (137) und Obervellach (69), Datensätze klima-v2-1m, klima-v2-1y und klima-v2-1d. Lizenz CC BY 4.0. data.hub.geosphere.at
- [7] Chimani, B., Heinrich, G., Hofstätter, M., Kerschbaumer, M., Kienberger, S., Leuprecht, A., Lexer, A., Peßenteiner, S., Poetsch, M.S., Salzmann, M., Spiekermann, R., Switanek, M. & Truhetz, H. (2016): ÖKS15 – Klimaszenarien für Österreich. CCCA, Endbericht.
- [8] GeoSphere Austria & CCCA: CLIMA-MAP – Klimaindex-Karten für Österreich (Szenarien RCP 4.5 und RCP 8.5, Referenz 1981 –2010). DOI: 10.60669/bpsc-gf18
- [9] Copernicus Land Monitoring Service: Copernicus DEM GLO-90 (Globales digitales Höhenmodell, 90 m Auflösung). European Environment Agency. land.copernicus.eu

Forstliche Risikofaktoren (Borkenkäfer, Sturm, Dürre, Schneebruch)

- [10] Roloff, A., Bonn, S. & Gillner, S. (2008): KLAM-Stadt – Klima-Arten-Matrix zur Beurteilung der Eignung von Baumarten unter Klimawandel. Forschungsbericht TU Dresden, Institut für Forstbotanik.
- [11] Seidl, R., Thom, D., Kautz, M. et al. (2017): Forest disturbances under climate change. Nature Climate Change 7, 395 –402. DOI: 10.1038/nclimate3303
- [12] Schütt, P., Schuck, H.J. & Stimm, B. (Hrsg.): Lexikon der Baum- und Straucharten. Nikol Verlagsgesellschaft, Hamburg. – Standardwerk zu Wuchsverhalten, Standortansprüchen und Risiken der heimischen Baumarten.

Hinweis zur Anpassung der Projektionen: Der Datensatz CLIMA-MAP / ÖKS15 wurde durch Tauernwetter angepasst, da der prognostizierte Temperaturanstieg bis 2030 bereits deutlich unter dem 2025 gemessenen Wert lag. Die „Tauernwetter-Schätzung“ liegt zwischen RCP 4.5 und RCP 8.5.